

ARTICLE INFO

Received: 14th December 2022
Accepted: 23th December 2022
Online: 24th December 2022

KEY WORDS

Педагогическое образование, исследовательски-ориентированное обучение, лингводидактика, коммуникативная компетенция, студенты-билингвы.

Существует много определений исследовательски-ориентированного обучения. На наш взгляд, наиболее полное определение дано профессором Г. И. Ибрагимовым, который отмечает: «Исследовательски-ориентированное обучение в системе педагогического образования - это самостоятельная аудиторная и внеаудиторная учебно-познавательная деятельность обучающихся под руководством преподавателя, направленная на выполнение творческого исследовательского (или практического) проекта, предполагающего проектирование и реализацию исследовательских процедур (обоснование актуальности и формулирование проблемы, гипотезы и задач, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методов и методик исследования, сбор

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Холматова Зарина Садыковна

Преподаватель,

Андижанского государственного педагогического института
г. Андижан. Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7479144>

ABSTRACT

В статье рассматривается современная система профессионального образования и в методике преподавания русского языка особенно актуальным является вопрос, связанный с формированием коммуникативной компетенции студентов-билингвов. Цель исследования заключается в выявлении особенностей и разработке методики формирования коммуникативной компетенции студентов-билингвов в процессе исследовательски-ориентированного обучения.

эмпирического материала, его анализ, обобщение и интерпретация, формулирование выводов)». Данное определение в полном объеме отражает сущность исследовательски-ориентированного обучения. Для разработки методологии формирования коммуникативной компетенции студентов-билингвов на основе исследовательски-ориентированного обучения необходимо обозначить причину сложности усвоения студентами лингвистических дисциплин по русскому языку. В Казанском федеральном университете обучаются студенты-билингвы, для которых родным языком является туркменский. Трудность работы со студентами-туркменами заключается в том, что описанные в ФГОС (3++) уровни владения русским языком, сформированности компетенций

рассчитаны на студентов, знающих русский язык хорошо и в полной мере владеющих коммуникативной компетенцией.

Сложность изучения русского языка студентами-билингвами (туркменами) обусловлена принадлежностью русского и туркменского языка к разным группам. Русский язык относится к флективным языкам, туркменский - к агглютинативным, в которых грамматические отношения обозначены добавлением суффиксов к основам. Туркмены используют постпозиции, а не предлоги, чтобы обозначить определенные грамматические отношения. В связи с этим возникает интерферирующее влияние родного языка при изучении русского языка. Источником интерференции на уровнях фонетики, морфологии, синтаксиса является влияние структуры и системы туркменского языка на русскую речь билингва. Так, анализ устных и письменных видов проверочных работ позволяет выделить следующие типичные ошибки, наблюдаемые в речи туркменских студентов:

В туркменском языке, в отличие от русского, грамматический род отсутствует, биологический род представлен мужским и женским. Вследствие этого наблюдается несогласованность прилагательных, местоимений, глаголов прошедшего времени с существительными. Большая часть грамматических ошибок вызвана употреблением студентами преимущественно форм мужского рода. (Это мой сумка. Подруга сейчас занят. Время шел.) Немотивированное распределение по родам

существительных на -ь (ель, рояль, вуаль, картофель, лань и т. д.). Ошибки в согласовании мотивированы неизменяемостью в туркменском языке прилагательного, порядкового числительного, притяжательных и указательных местоимений (родной страна, второй общежитие, мой глаза, этот студенты). В тюркских языках связь слов в словосочетании осуществляется только примыканием и управлением. В родном языке студентов форму множественного числа можно образовать от любого существительного при помощи аффиксов -лар/-1аг (-лер/-1ег) по аналогии с наиболее употребляемыми русскими окончаниями -ы/(-и). Поэтому туркмены часто образуют форму множественного числа от существительных среднего рода неправильно (окны/penjireler, письма/hatlar). Выявив трудности усвоения русского языка студентами-билингвами в процессе изучения вузовских дисциплин, мы разработали систему заданий, способствующих формированию коммуникативной компетенции обучающихся на основе исследовательски-ориентированного обучения, в условиях которого и в контексте профессионального становления личности студента наиболее плодотворным считается использование различных методов и приемов. Одним из важных приемов формирования коммуникативной компетенции обучающихся является текстоцентрический подход - работа с текстами-импульсами.

В методике преподавания русского языка текст является средством получения информации, средством

речевого, интеллектуального развития и нравственного воспитания обучающихся. Кроме того, в современной методической науке текст рассматривается как импульс, мотив для погружения в смысл, глубину текста, для самостоятельного поиска материала, а также для создания собственного текста. Н. А. Кузьмина отмечает, что «текст- импульс - это текст, вызывающий у реципиента эмоциональный отклик, побуждающий его к когнитивной деятельности, к «генерированию смыслов» и созданию новых метатекстов (вторичных речевых произведений разных стилей и жанров)».

Исследовательски-ориентированное обучение в работе с текстами-импульсами предполагает переход студентов от репродуктивного билингвизма к продуктивному билингвизму, когда студентам даются задания: создайте, организуйте, придумайте, докажите, порекомендуйте, оцените. Исследовательски-ориентированное обучение направлено на поиск нужных форм, методов, приемов работы с текстами-импульсами. Такие виды заданий, как лингвистический анализ текста, стилистический эксперимент, творческий диктант, изложение, сочинение, играют важную роль в формировании коммуникативно-целесообразной связной речи. Студенты-билингвы в процессе работы над текстом осознанно выбирают нужные лексические и грамматические языковые средства, используют в речи верные конструкции и словоформы.

На наш взгляд, на занятиях со студентами-билингвами должны быть подобраны такие тексты-импульсы,

которые могут пробудить интерес у обучающихся, замотивировать их, вызвать эмоциональный отклик. В основе постижения знаний, по нашему мнению, лежит мотивация - основа, стимул познания через слово, через работу с текстом на лингвистических дисциплинах. В педагогической науке необходимым мотивом учения и эффективным средством успешного обучения является интерес. Для интереса составляют тесно взаимосвязанные и взаимообусловленные познавательный и эмоциональный компоненты.

Особенность исследовательски-ориентированного обучения заключается в том, что студенты, изучив на аудиторных занятиях теоретический материал, самостоятельно проводят исследование, готовят проект по какой-либо заданной теме.

Проиллюстрируем возможность использования текста-импульса на основе исследовательски-ориентированного обучения в процессе усвоения обучающимися, например, таких дисциплин, как «Филологический анализ текста», «Лингвокультурный анализ текста».

Так, на занятии может быть рассмотрен и изучен концепт «дружба». Для студентов туркмен понятие дружбы очень дорого. Как русский, так и туркменский народ с присущими ему национальными чертами коллективизма, общности большое значение уделяли дружбе, уважая настоящих друзей. Студенты находят определение дружбы в толковых словарях, исследуют ассоциативное поле концепта, находят пословицы,

поговорки с этим словом. На занятия для проверки знаний обучающихся и для создания ситуации общения можно использовать ряд вопросов: Сравните словарные статьи «Друг» словарей В. Даля, С. Ожегова и Н. Шведовой. В чем своеобразие словаря В. Даля? Какая информация соединена в словарной статье «Друг»? Только ли лингвистическая информация в ней представлена? Объясните значение пословиц, данных в словарной статье В. Даля. Какая загадка помещена в статье? Какой интересный обряд упоминается в толковании? Какие определения чаще всего сочетаются со словом друг? (Настоящий, верный, закадычный, преданный, фронтовой, школьный, давний, старый, добрый...) Как эти определения характеризуют данное понятие? Есть ли у вас настоящий друг? Расскажите о нем в небольшом сочинении. Подберите заголовок, составьте план. Обязательно отразите историю вашего знакомства, самый интересный (забавный) случай вашей дружбы, общие интересы, увлечения. Познакомьтесь с творчеством туркменского поэта А. Ковусова и его стихотворением «Фронтовым друзьям». Что значит дружба для поэта во время Отечественной войны? Обращаясь же к текстам-импульсам, на занятии можно использовать стихи А. С. Пушкина, в творчестве которого тема дружбы нашла наиболее яркое выражение. Лицейский период жизни поэта окрашен нежными тонами крепкой дружбы, сердечной привязанности к друзьям. Обилие стихотворений А. С. Пушкина, посвященных друзьям, доказывает, что тема дружбы - одна из ведущих в лирике поэта.

В процессе выполнения заданий к тексту у студентов-билингвов формируется связная речь. Важным этапом в обучении иностранных студентов является переход от репродуктивного билингвизма к продуктивному, где связная речь выступает как интегративная и ориентированная на достижение практического результата в области русского языка, так как овладение теоретическими знаниями во многих случаях оказывается изолированным от умения применять эти знания в практической речевой деятельности.

В методике обучения русскому языку, в том числе и как иностранному, под связной речью понимается «деятельность говорящего, процесс выражения мысли», а также «текст, продукт речевой деятельности». Показателем связности речи (высказывания) являются структурно-смысловые свойства «текста, обусловленные наличием средств связи (грамматических и лексических), формирующих его структуру», а также «коммуникативные качества речи», которые проявляются в «умении строить связную и организованную речь, владении спектром различных языковых средств: организующими текст структурами, служебными частями речи и другими средствами связности для соединения отдельных высказываний в текст». Таким образом, важнейшими свойствами связной речи являются ее смысловая цельность и структурная организация высказывания, т. е. связность, в основе которой лежит «коммуникативная преемственность» предложений, состоящая в том, «что каждое следующее

предложение строится на базе предыдущего, вбирая в себя ту или иную его часть» Таким образом, посредством исследовательски-ориентированного обучения и реализации текстоцентрического подхода мы продемонстрировали, каким образом на занятиях в вузе можно провести работу по формированию коммуникативной компетенции студентов-билингвов. В ходе исследования был сделан анализ устных и письменных ошибок студентов-билингвов для обнаружения интерферирующего влияния родного языка; исследован текстоцентрический подход; рассмотрены тексты-импульсы, способствующие формированию коммуникативной компетенции обучающихся.

Важно, чтобы в процессе

обучения русскому языку педагог смог замотивировать, заинтересовать студента с целью сформировать у него ключевые компетенции, такие как способность мыслить творчески, гибкость ума, критическое мышление, цифровая грамотность, эмоциональный интеллект, способность комплексно и многоуровнево решать проблемы. Перспективы дальнейшего исследования заключаются в более детальном изучении текстоцентрического подхода как основного приема формирования коммуникативной компетенции студентов-билингвов. Интерес представляет подробное рассмотрение текстов-импульсов в качестве дидактического материала на занятиях в вузе.

References:

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Современный словарь методических терминов и понятий. Теория и практика обучения языкам. -М. : Рус. яз. Курсы, 2018.-496с.
2. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М. : КомКнига, 2007. - 144 с.
3. Ибрагимов Г. И. Методология исследовательски-ориентированного обучения в системе педагогического образования // Образование и самообразование. - 2019. - Т. 14, № 3. - С. 117-126.
4. Капинос В. П., Сергеева Н. П., Соловейчик М. С. Развитие речи: теория и практика обучения. - 2-е изд. -М. : ЛИНКА-пресс, 1994. - 191 с.
5. Карпов А. О. Исследовательское образование: ключевые концепты // Педагогика. - 2011. - № 3. - С. 20-30.
6. Кузьмина Н. А. Интертекст: тема с вариациями. Феномены языка и культуры в интертекстуальной интерпретации. - М. : Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2018. - 272 с.
7. Ладыженская Т. А. Система работы по развитию связной устной речи учащихся / Науч.-исслед. ин-т содерж. и методов обучения Акад. пед. наук СССР. - М. : Педагогика, 1975. - 255 с.
8. Москальская О. И. Грамматика текста : учеб. пособие. - М. : Высш. шк., 1986. - 183 с.